

**HAYVONOT OLAMIGA OID MAVZULARNI O'QITISHDA LOKAL
DARAJADAGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI**

Azimov Ibrohimjon Toshpo'latovich

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi

*O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish
metodikasi (Biologiya) yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Toshpo'latova Maftuna Ibrohimjon qizi

*O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi
4-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada lokal darajadagi texnologiyalardan biologiya darslarida foydalanish va uning ta'lim tarbiyadagi roli haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqolada lokal darajadagi texnologiyalardan Insert, keys, Zoologik diktant, Atamalar zanjiri kabilarga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: biologiya o'qitish, lokal texnologiyalar, dars, ta'lim, Insert, keys, Zoologik diktant, Atamalar zanjiri, o'quvchi.

Biologiyani o'qitishda lokal darajadagi pedagogik texnologiyalar deyilganda darsning muayyan bir qismida uy vazifasini so'rash, yangi o'rganilgan mavzuni mustahkamlash bosqichida foydalaniladigan texnologiyalar tushuniladi.

Ular jumlasiga "Keys", "Insert", "Klaster", Venn diagrammasi, "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Atamalar zanjiri", "Atamalar varag'i", tezkor o'yinlar va o'yin mashqlarning turli shakllari va h.k. kiradi[1].

Dastur mazmunidagi faqat faktik materiallarni o'rganish nazarda tutilgan mavzularda insertdan foydalanish tavsiya etiladi.

Insert – lokal darajadagi pedagogik texnologiya bo'lib, o'quvchilar tomonidan o'quv materialidagi asosiy g'oya va faktik materiallarni anglashiga zamin yaratish maqsadida qo'llaniladi[2].

O'quvchilarni insert yordamida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ularga o'rganiladigan o'quv materiallari va maxsus jadval tarqatiladi. O'quvchilar har bir abzasni o'rganib chiqib, maxsus jadvalga muayyan simvollar yordamida belgilash tavsiya etiladi.

Agar abzasda berilgan ma'lumot shu kungacha o'zlashtirgan bilimlariga mos kelsa, "Bilaman" – V, agar ma'lumotlar tushunarli va yangi bo'lsa, u holda "Ma'qullayman" +, agar ma'lumotlar o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlariga mos kelmasa, u holda "O'rganish lozim"-, o'quvchilar o'quv materiallarini o'zlashtirishda qiyinchilik his etsa, u holda "Tushunmadim" -? belgisini qo'yadi.

Insertda foydalaniladigan maxsus jadval

Abzaslar №	"Bilaman" – V	"Ma'qullayman" +	"O'rganish lozim"-	"Tushunmadim" -?
1.				
2.				
3.				
4 va h.k.				

Ta'lim-tarbiya jarayonida Insertdan foydalanishda quyidagi talablarga amal qilinishi:

- O'quvchilar kichik guruhga ajaratiladi, lekin insert vositasida dastlab har bir o'quvchi yakka tartibda ishlaydi va jadvalni to'ldirishi, guruh a'zolari belgilangan muddatda ishlashni yakunlaganlaridan so'ng, fikrlarini taqqoslashi;
- O'quv bahsi orqali kichik guruh a'zolarining jadvaldagi belgilarining bir xil bo'lishini ta'minlash, ya'ni jadvaldagi keyingi ikki ustuni bo'yicha bir xillikka erishish;
- O'qituvchi o'quv materialini asosida tuzilgan savol-topshiriqlari va kichik guruh a'zolarining jadvaldagi belgilari asosida o'quv bahsini tashkil etishi lozim.

Insert bilan ishlashning afzallik tomoni avval kichik guruh a'zolari o'rtasida, so'ng kichik guruhlar bilan o'zaro o'quv bahsi o'tkazilishi, bahsda o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklarni to'ldirish, bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish yuzasidan o'qituvchi tomonidan berilgan axborot ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi[3].

Insertdan foydalanilgan o'qituvchining pedagogik faoliyatidagi axborot manbai funksiyasi bir muncha kamayib, o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish va nazorat funksiyalari ortadi. Shu sababli, o'qituvchi bu masalalarni puxta rejalashtirishi va amalga oshirishi lozim[4].

Hasharotlar sinfi mavzulari mazmunidagi muammoli masalalarni o'qitishda "Keys"dan foydalanish yuqori samara beradi.

"Keys" – case studies ingliz tilidan olingan bo'lib, jarayon yoki vaziyat degan ma'noni beradi.

Dastlab bu texnologiyadan biznes va tadbirkorlarni o'qitishda foydalanilgan bo'lib, hozirgi paytda o'qitiladigan fanning mazmunidan kelib chiqqan holda, tirik organizmlarda boradigan jarayonlarning tashqi va ichki, ob'ektiv va sub'ektiv omillari yuzasidan muammoli vaziyatlar yaratilib ularni hal etish uchun o'quv munozaralari tashkil etiladi.

Hasharotla sinfini o'qitishda dastur mazmunidagi sistematik tushunchalar yetakchilik qilgan, shuningdek munozarali "Hasharotlarning tashqi va ichki", "Hasharotlarning asosiy turkumlari" kabi mavzularni o'qitishda foydalanish mumkin.

Ta'lim-tarbiya jarayonida Keysdan foydalanish uchun o'qituvchi:

- Dastur mazmunidagi muammoli mavzularni aniqlashi, shu mavzularni o'qitish uchun muammoli savol-topshiriqlar tuzishi;
- Dars davomida muammoli savol-topshiriqlarning qiyinchilik darajasiga ko'ra yakka tartibda yoki o'quvchilarning kichik guruhlarida mustaqil ishlarni tashkil etilishini aniqlashi;

- O'quvchilarning bilish faoliyatini mazkur muammolarni hal etish, o'quv munozaralari orqali muloqotga kiritish yo'llarini rejalashtirishi;
- Muammoli savol-topshiriqlar asosida tashkil etilgan o'quv munozaralarida yakuniy fikrni vujudga keltirishi lozim.

Hasharotlar sinfini o'qitishda izohlashni talab etadigan zoologik muammolar muhim o'rin tutib, o'quvchilarda ob'ektlarni tanish, ob'ektlar o'rtasida bog'lanishlarni aniqlashda ham Keys stadidan foydalanish imkoniyati mavjud.

Quyida hasharotlar sinfini o'qitishda Keys stadidan foydalanish imkonini beradigan muammoli masalalar berilmoqda:

Zoologiya darslarida Keys stadidan foydalanish uchun zarur bo'ladigan muammoli masalalardan namunalar berilmoqda. O'qituvchi o'zining ilmiy salohiyati va pedagogik mahoratiga tayanib har bir mavzu yuzasidan muammoli masalalarni tuzishi va ta'lim-tarbiya jarayonida muvaffaqiyatli foydalanish yo'llari belgilashi zarur.

1-masala. Nima sababdan hasharotlar sinfining vakillari tabiatda juda kengttarqalgan, son jixatdan barcha hayvonot olami sinflaridan ustunlik qiladi?

2-masala. Faraz qiling sizga bir necha hasharotlar kolleksiyasi berildi berilib, uning qaysi muhitda yashaganligini aniqlash so'raldi. Siz avvalo nimalarga e'tibor qaratish lozimligi va qanday aniqlashni tavsiya etgan bo'lardingiz?

3-masala. Hasharotlarda yurak urushining chastotasi tana hajmiga bog'liq emas. Buni qanday izohlash mumkin?

4-masala. Hasharotlarning og'iz apparatlari turlicha bo'ladi. Agar ularning barchasida og'iz apparati bir xil bo'lganda edi. Tabiatda qanda jarayonlar amalga oshgan bo'lardi? Siz bu holatni qanday izohlaysiz?

5-masala. Odamni operatsiyaga tayyorlash jarayonida narkoz maskasi yuz tomoniga qo'yiladi. Hasharotlarni tinchlantirish uchun narkoz maskasini qaerga qo'yishni tavsiya etasiz?

Hasharotlar sinfidan o'rin olgan muammoli mavzularni o'rganishda Keys stadidan foydalanish muhim o'rin tutadi.

“Hasharotlarni xilma xilligi” mavzusida Keysni quyidagicha o'tkazish tavsiya etiladi. 1-topshiriq. Agar tabiatda hasharotlarning tana tuzilishida keskin o'zgarishlar bo'lsa, buning natijasida kelib chiqqadigan muammolarni sababini aniqlang. Yuzaga kelgan muammolarni tartib bilan yozing.

1-muammo: _____

2-muammo: _____

Muammoning namoyon bo'lish sabablari: _____

Muammoni hal etish yo'llari: _____

Muammoni barataf etish tadbirlarini rasmiylashtirishda tayanch atamalar asosida konspekt tuzing:

Keys stadi quyidagi bosqich asosida tashkil etiladi:

I – bosqich. O'qituvchining kirish so'zi. Keys qoidalari bilan tanishtirish. O'quvchilardan teng sonli kichik guruhlarini shakllantirish.

II – bosqich. Kichik guruhlariga muayyan jarayonni o'rganish maqsadida shakllantirilgan muammoli savollardan iborat bo'lgan o'quv topshiriqlarini tarqatish va ularni topshiriqning didaktik maqsadi bilan tanishtirish.

III – bosqich. O'quvchilarning bilish faoliyatini o'quv muammolarini hal etishga yo'naltirish.

IV – bosqich. O'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish bo'yicha axborotlarini tinglash.

V – bosqich. Kichik guruhlar o'rtasida o'quv bahsi va munozara o'tkazish

VI – bosqich. Umumiy xulosa yasash.

“Keys stadi” qo‘llanilganda o‘quvchilar avval o‘zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo‘llab, bilimlarini kengaytiradi, chuqurlashtiradi, aqliy faoliyat usullarini egallaydi, shaxs sifatida aqliy rivojlanishi va kasbiy tayyorgarligi ortadi.

O‘quvchilarning bilish faoliyatining bu tarzda tashkil etilishi ularda ijodiy faoliyatni tarkib toptirishga imkon yaratadi.

Ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilar tomonidan tushuncha va atamalarni mustahkam o‘zlashtirishga zamin tayyorlash muhim o‘rin tutadi, shu sababli o‘qituvchi har bir bob va mavzular mazmunidagi tushuncha va atamalarni “Atamalar zanjiri” tizimiga keltirishi kerak.

“Atamalar zanjiri” bu atamalar va ularning ta’riflari bo‘lib, ulardan o‘qituvchi o‘tgan mavzuni yakunlash, yangi o‘rganilgan mavzu yuzasidan o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash maqsadida darsning bir qismida foydalanilganligi sababli, lokal texnologiyalar guruhiga kiritish maqsadga muvofiq.

Mazkur texnologiyadan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanishga bir necha usulda yondoshish mumkin.

- O‘quvchilar kichik guruhlariga ajratilib, guruh a’zolaridan kichik konsultant tayyorlanadi. Kichik konsultant unga berilgan topshiriqdagi atamalar asosida guruh a’zolarini kartochka vositasida baholaydi. Bunda o‘quvchilar aytilgan atamalarning izohini aytishi yoki izohga qarab atamani aniqlashi mumkin. Har bir to‘g‘ri javob uchun kartochka berilganligi sababli, kartochkalar soni ularning to‘plagan balini belgilaydi.

- O‘quvchilarga bob va mavzular mazmunidagi tushuncha va atamalar ro‘yxati beriladi. Ularning mazmuni va mohiyatiga ko‘ra o‘zaro mantiqiy bog‘langan zanjir Klaster holiga keltirish talab etiladi. Ushbu yondoshuv ko‘p vaqtni talab etsa-da samaradorligi yuqori bo‘lib, o‘quvchilarning mantiqiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

- “Atamalar zanjiri”dan o‘tgan mavzuni yakunlash qismida foydalanilganda o‘quvchilarning kichik guruh a‘zolaridan og‘zaki holda atamalarni ketma-ket avvalgilarni takrorlagan holda mazmuni va mohiyatiga ko‘ra o‘zaro bog‘liq holda yangi atama qo‘shishi talab etiladi. Guruhning birinchi ishtirokchisi bitta atama bilan boshlagan o‘yin yakunida guruh a‘zolari soniga teng atamalar zanjiri vujudga keladi. Ikkinchi bosqichda mazkur atamalarga ta’rif berish va ularni izohlash talab etadi.

1 – topshiriq. Atamalar raqamini ularning ta’rifi bilan juftlang.

1	kemiruvchi	A	Uy pashshasi
2	so‘ruvchi	B	Chivin
3	sanchib so‘ruvchi	D	sariq ari
4	Kemiruvchi- so‘ruvchi	E	bo‘ka
5	yalovchi	F	karam kapalagi
6	og‘iz apparati rivojlanmagan	J	tilla qo‘ng‘iz

Hasharotlar sinfini o‘qitishda tezkor o‘yinlar va o‘yin mashqlardan ham foydalanish muhim o‘rin tutadi. Biologik diktant o‘quvchilarning o‘zlashtirgan nazariy bilimlarini yangi kutilmagan vaziyatlarda qo‘llashga imkoni yaratib, o‘quvchilar bilimidagi tipik xatoliklarni aniqlash imkonini beradi. Shu sababli hasharotlar sinfini o‘qitishda o‘quvchilarning bilimini nazorat qilish va baholashda biologik diktantlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Masalan, “Hasharotlarning asosiy turkumlari” mavzusida quyidagi biologik diktantdan foydalanish maqsadga muvofiq.

Biologik diktantning birinchi turida o‘quvchilardan nuqtalar o‘rniga mos keluvchi tushunchalarni qo‘yish tavsiya etiladi.

Biologik diktant uchun topshiriqlar

2 – topshiriq. Biologik diktant.

1. Donli ekinlarga ... katta ziyon keltiradi
2. Sabzavot va poliz ekinlariga ..., mevalarga ... katta ziyon keltiradi.
3. G'‘o‘zaga ... tunlami, kartoshkaga ... katta ziyon keltiradi.
4. Omborlarda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlariga ... katta zarar yetkazadi.
5. ... donlarning ichki qismini yeb bitiradi.
6. Xonadonlarda ... jun va jundan to‘qilgan kiyim-kechaklarni buzadi.
7. Yog‘ochdan qurilgan in shootlar, shahar va qishloqlarimizdagi binolarning yog‘och lik qismlari, shuningdek, tarixiy obidalarga ... katta ziyon keltiradi.

Biologik diktant javoblari : 1. Osiyo chigirtkasi va xasva. 2. Shiralar, olma qurti
3. G'‘o‘za tunlami, kalorodo qo‘ng‘izi. 4. Mita. 5. Mta va uning lichinkasi; 6. Kuya
7. Termit

Lokal darajadagi pedagogik texnologiyalar darsning muayyan qismida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, ta’lim samaradorligini o‘rttirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov I.T. Biologiya o‘qitish metodikasi. Darslik. Zuxro baraka biznes nashriyoti 2025.
2. Doniyorov M.N. va boshqalar. Biologiya o‘qitish metodikasidan amaliy mashg‘ulotlar (o‘quv qo‘llanma). «IlmZiyo Zakovat» nashriyoti, 2024.
3. Raxmatov U.E. va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti, 2024.
4. Tolipova J.O. “Biologiyani o‘qitishda pedagogik texnologiyalar” Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2011.